

O'YIN - MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLANING YETAKCHI FAOLIYATI SIFATIDA, YOSH INQIROZI, UNING SABABLARI VA ALOMATLARI

Yaxyoqulova Ruxshona Zoyir qizi

Chirchiq davlat universiteti

Aniq fanlar fakulteti 1-kurs talabasi

yaxyoqulovaruxshona@gmail.com

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: Olimjonozodqulov30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17815817>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'yin faoliyatining maktabgacha yoshdagi bolalar hayotidagi o'rnini, uning shaxs shakllanishiga ta'siri hamda yosh inqirozlarining sabablari va belgilari yoritilgan. Shuningdek, bolaning psixik rivojlanishida o'yinning ahamiyati va tarbiyaviy imkoniyatlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: o'yin, maktabgacha yosh, yetakchi faoliyat, yosh inqirozi, rivojlanish, bola psixologiyasi.

Annotation: This article discusses play as the leading activity in the development of preschool children. It analyzes the psychological and pedagogical significance of play in the formation of a child's personality, as well as the causes and signs of age crises in early childhood. The role of educators and parents in supporting the child during these critical periods is also highlighted.

Keywords: play, preschool child, leading activity, age crisis, child development, psychology, pedagogy

KIRISH

Maktabgacha yosh-bolaning shaxs sifatida shakllanishida eng muhim bosqichlardan biridir. Bu davrda bola atrof-muhitni o'rganadi, nutq, tafakkur, hissiyot va ijtimoiy munosabatlar tizimini egallaydi. Aynan shu davrda o'yin bola faoliyatining asosiy shakliga aylanadi. Psixologlar (L.S. Vigotskiy, D.B. Elkonin, A.V. Zaporozets) va boshqalar ta'kidlaganidek, o'yin bola uchun hayotiy ehtiyoj bo'lib, u orqali bola o'zini va dunyoni kashf etadi.

O'yin - yetakchi faoliyat sifatida:

Maktabgacha yoshdagi bola uchun o'yin nafaqat ko'ngilochar mashg'ulot, balki bilish, o'zini namoyon etish va jamiyat qoidalarini o'rganish vositasidir. Bola o'yinda kattalarning faoliyatini takrorlaydi, turli rollarni bajaradi, shu orqali ijtimoiy hayotni o'zlashtiradi. Masalan, "doktor", "sotuvchi", "o'qituvchi" kabi rolli o'yinlar bolaning roli orqali atrofdagi voqelikni tushunishga yordam beradi. O'yin davomida bolaning diqqat, xotira, tafakkur, tasavvur kabi psixik jarayonlari rivojlanadi. O'yin jarayonida qo'yilgan maqsadga **erishish, qoidalarga bo'ysunish, boshqalarga moslashish bola** irodasining shakllanishiga asos bo'ladi. Shu sababli pedagog va psixologlar o'yinni yetakchi faoliyat deb ataydilar. 6-7 yosh inqirozi esa bolaning maktabga tayyorlanish bosqichida yuzaga keladi. Bu davrda bola o'zini "katta" deb hishlashni boshlaydi, ijtimoiy rollarga qiziqishi ortadi, mustaqil qarorlar qabul qilishga intiladi. Hissiy beqarorlik, tez ranjish yoki tez xursand bo'lish, kattalar bilan munosabatlardagi o'zgarish, o'yin faoliyatidan o'qishga o'tishdagi ichki qiyinchiliklar shu davrning asosiy belgilaridan biridir. Bularning barchasi bolaning yangi bosqichga- intellektual va ijtimoiy

yetuklikka o'tishining tabiiy jarayonidir. Bu davrda bola shaxsiyati shakllanishida ikki muhim yosh inqirozi- 3 yosh inqirozi va 6-7 yosh inqirozi kuzatiladi. Uch yosh inqirozi bola "men"ligini anglay boshlashi, mustaqil bo'lishga intilishi va kattalar bilan munosabatlarda o'z o'rnini topishga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqadi. Bu davrda bola hamma narsani "o'zim" deb qilishga urinadi, buyruqlarga qarshilik ko'rsatishi, injiqlik, yig'loqlik yoki o'z fikrida qattiq turib olish holatlari paydo bo'lishi mumkin. Psixologik nuqtai nazardan bu belgilarning barchasi bolaning shaxsiy chegaralari shakllanayotganining tabiiy ko'rsatkichi hisoblanadi.

1. **Yosh inqirozlari va ularning sabablari:**

2. Inqiroz -bu bola rivojlanishidagi o'zgarish bosqichidir. Maktabgacha yosh davrida eng ko'p uchraydigan inqiroz bu uch yosh inqirozi deb ataladi. U bola mustaqil bo'lishga intilishi, "o'zim" degan so'zlarni tez-tez ishlatishi bilan namoyon bo'ladi. Bu davrdagi inqirozning asosiy sabablari quyidagilardir:
3. Bola o'z "men"ini anglay boshlaydi.
4. Mustaqil harakat qilish istagi kuchayadi.
5. Kattalarning cheklovlari va talablariga qarshi ichki norozilik paydo bo'ladi.
6. Natijada bola injiqlik, qarshilik, o'jarlik kabi xatti-harakatlar bilan o'zini namoyon qilishi mumkin. Bu holat tabiiy jarayon bo'lib, bolaning mustaqil shaxs sifatida shakllanayotganidan dalolat beradi.

Inqiroz alomatlari:

Yosh inqirozining asosiy belgilariga quyidagilar kiradi :

- Kattalarga bo'ysunmaslik;
- Mustaqillikka kuchli intilish "o'zim qilaman";
- Tez xafa bo'lish, yig'loqilik;
- E'tiborni o'ziga jalb qilishga urinish;
- O'yin orqali kattalar hayotini takrorlashga bo'lganqiziqishning ortishi.

Pedagoglar va ota-onalar bu holatni to'g'ri tushunishlari zarur. Bola inqirozdan o'tish jarayonida unga yordam berish, uning histuyg'ularini tushunish va e'tiborga olish muhimdir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'yin maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi, ularning ijtimoiy tajriba orttirish vositasidir. O'yin jarayonida bola mustaqil fikrlaydi, qaror qabul qiladi va o'z "men"ini anglaydi. Yosh inqirozlari esa tabiiy o'sish jarayonining bir qismi bo'lib, bola shaxs sifatida shakllanayotganini bildiradi. Tarbiyachi va ota-onalar bu jarayonni to'g'ri boshqarish orqali bolaning sog'lom psixologik rivojlanishiga hissa qo'sha oladilar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vigotskiy L.S. **Bola psixologiyasi.** - Toshkent: O'qituvchi, 1996.
2. Elkonin D.B. Psixologiya igri. - Moskva: Pedagogika, 1989.
3. Zaporozets A.V. Rivojlanish va o'yin faoliyati. - Toshkent: Fan,
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi, 2020.
4. Karimova V.M. Bola psixologiyasi. - Toshkent: TDP Unashriyoti
5. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 41(1), 110–113. Retrieved from

<https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>

6. Turg'unov, S. (2012). Ijtimoiy psixologiya. Toshkent: Sharq.
7. Xolmirzaev, O. (2014). Pedagogik psixologiya asoslari. Toshkent: O'zbekiston.